

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE IMPORTANCE OF DIGITAL MARKETING: 6 REASONS WHY DIGITAL MARKETING IS IMPORTANT

¹Xudoyarov Rashid Tuychievich, ²Rashidov Abror Rozimurod ugli, ³Salimov Oybek Bahrom ugli

¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Assistant of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

³Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.

ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА: 6 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ ВАЖЕН

¹Худояров Рашид Туйчиевич, ²Рашидов Абдор Рузимурод угли, ³Салимов Ойбек Бахром угли

¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Ассистент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

³Студент бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.

RAQAMLI MARKETINGNING AHAMIYATI: RAQAMLI MARKETING MUHIMLIGINING 6 SABABI

¹Xudoyarov Rashid To'ychievich, ²Rashidov Abror Ro'zimurod o'g'li, ³Salimov Oybek Bahrom o'g'li

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali assistenti.

³O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabasi.

abstract

This article provides information on the importance of digital marketing, which is currently being developed. In addition, 6 reasons for the importance of digital marketing have been cited.

аннотация

В этой статье рассказывается о важности современного цифрового маркетинга. Кроме того, перечислены 6 причин важности цифрового маркетинга.

annotatsiya

Ushbu maqolada hozirgi kunda rivojlangan raqamli marketingning ahamiyati haqida ma'lumot beriladi.

Qolaversa, raqamli marketing muhimligining 6 sababi keltirilib o'tilgan.

Keywords:

marketing, economics, digitization, business, income, app.

Ключевые слова:

маркетинг, экономика, оцифровка, бизнес, Доход, приложение.

Kalit so'zlar:

marketing, iqtisodiyot, raqamlashtirish, biznes, daromad, ilova.

В чем важность цифрового маркетинга? Цифровой маркетинг позволяет вам охватить вашу целевую аудиторию онлайн различными способами на различных платформах. Цифровой маркетинг включает в себя такие методы, как маркетинг в социальных сетях, контент-маркетинг, SEO, PPC, веб-дизайн и многое другое.

Она включает в себя стратегии, которые позволяют вам точно ориентироваться на вашу аудиторию в Интернете, что позволяет вам увеличивать продажи, привлекать больше трафика на ваш веб-сайт и увеличивать свой доход из года в год.

Важность цифрового маркетинга заключается в его способности охватывать целевую аудиторию, стимулировать продажи и увеличивать доход. Используя такие тактики, как маркетинг в социальных сетях, контент-маркетинг, SEO и PPC, компании могут использовать цифровой маркетинг для привлечения, конвертации и удержания своей целевой аудитории.

Цифровой маркетинг является ценным активом для роста вашего бизнеса и помогает вам создать авторитетное присутствие в Интернете.

На самом деле, 89 процентов маркетологов говорят, что такие методы, как поисковая оптимизация (SEO), являются успешными. Кроме того, такие методы, как реклама с оплатой за клик (PPC), повышают узнаваемость бренда на целых 80 процентов.

Итак, почему важен цифровой маркетинг? Инвестируя в цифровые технологии, вы поможете своему бизнесу расти.

В этой статье мы рассмотрим шесть причин, по которым цифровой маркетинг важен для вашего бизнеса.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о важности интернет-маркетинга и о том, почему вашему бизнесу пора внедрить стратегию онлайн-маркетинга!

6 причин, по которым цифровой маркетинг важен

1. Вы достигаете людей там, где они проводят свое время

С развитием Интернета все больше людей проводят свое время онлайн.

Более 7,7 миллиарда человек пользуются Интернетом по всему миру. Поиск, проверка в социальных сетях и покупка товаров онлайн стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Ваши клиенты находятся в сети, что подчеркивает важность цифрового маркетинга. Они просматривают веб-страницы в поисках ваших товаров или услуг.

Если они не смогут найти их из-за того, что у вас нет присутствия в Сети, вы рискуете потерять эти лиды из-за ваших конкурентов.

Чтобы добиться наилучших результатов для вашего бизнеса, вам необходимо расширить свое присутствие в Интернете. Вы привлечете больше потенциальных клиентов, которым нужны ваши продукты или услуги. Это одна из главных причин, почему важен интернет-маркетинг.

2. Ваши конкуренты уже делают это

Если вам интересно, почему важен цифровой маркетинг, ответ заключается в том, что ваши конкуренты уже используют его. Многие из ваших конкурентов уже воспользовались преимуществами всего, что может предложить цифровой маркетинг.

Они создали профили в социальных сетях, адаптировали свой веб-сайт для SEO и запускают платную рекламу, чтобы привлечь новых клиентов. Эта причина сама по себе является одной из причин, по которой вам следует использовать цифровой маркетинг.

Если вы хотите, чтобы ваш бизнес конкурировал с другими, вы должны делать то, что делают ваши конкуренты, и даже больше.

Пренебрегая цифровым маркетингом, вы уже отстаете от конкурентов.

Ваши конкуренты набирают трафик, который мог бы стать вашим, потому что вы не инвестируете в цифровой маркетинг. Они не будут знать, что ваш бизнес - это вариант, и автоматически выберут конкурента. Вы должны инвестировать в цифровой маркетинг, чтобы заявить о себе и привлечь потенциальных клиентов, которые рассмотрят ваш бизнес как вариант.

Чтобы не отставать от конкурентов, вы должны инвестировать в цифровой маркетинг.

3. Вы можете конкурировать с более крупными корпорациями

Конкуренция - самая сложная часть ведения бизнеса. Когда вы работаете на рынке с более крупными корпорациями, такими как Walmart, Target и Amazon, конкурировать с ними сложно. У них громкое имя, что автоматически заставляет людей доверять этим корпорациям.

У вас есть шанс победить более крупные корпорации, вот почему цифровой маркетинг важен для вашего бизнеса.

Ваш бизнес может привлечь заинтересованных клиентов теми же методами, что и более крупная корпорация.

Такие методы, как SEO и реклама с оплатой за клик (PPC), выравнивают игровое поле.

С помощью SEO ваш сайт занимает первое место в результатах поиска на основе релевантности. Корпорация не может купить себе путь к вершине рейтинга. Они должны оптимизировать свои страницы точно так же, как небольшой магазин товаров для дома.

Когда вы используете PPC, Google также ранжирует объявления по релевантности.

Даже если корпорация предлагает в два раза больше, чем вы, за клик по тому же ключевому слову, что и ваш бизнес, это не гарантирует ей первое место. Они не могут купить рекламное место с самым высоким рейтингом, потому что, опять же, рейтинг основан на релевантности вашего объявления.

Это создает возможность для малого и среднего бизнеса конкурировать с более крупными корпорациями. Если вы можете создавать контент, который более релевантен выбранным ключевым словам, чем ваши корпоративные конкуренты, никакие деньги не позволят им опередить вас.

Итак, почему интернет-маркетинг так важен?

Цифровой маркетинг - это отличная возможность для вашего бизнеса конкурировать с более крупными компаниями за получение более релевантных потенциальных клиентов.

4. Вы можете настроить таргетинг на свою идеальную аудиторию

Способность лучше ориентироваться на свою аудиторию - одна из наиболее очевидных причин важности цифрового маркетинга. Представьте, что вы можете продавать напрямую людям, которые заинтересованы в ваших продуктах или услугах.

С помощью цифрового маркетинга у вас есть возможность напрямую связаться с потенциальными клиентами, заинтересованными в вашем бизнесе.

Вам не нужно надеяться, что люди увидят ваши традиционные маркетинговые усилия и свяжутся с вашим бизнесом. С помощью цифрового маркетинга вы можете ориентироваться на свою аудиторию более точно, чем традиционными методами.

Вы можете ввести важную информацию о своей аудитории и использовать ее для формирования своих кампаний цифрового маркетинга.

Это упрощает вам поиск нужных людей.

Допустим, ваши идеальные клиенты - это мужчины в возрасте от 23 до 35 лет, которые не замужем и зарабатывают не менее 35 000 долларов в год. Вы пытаетесь связаться с этим идеальным клиентом в социальных сетях, чтобы заставить его следить за вашим бизнесом.

Если вы хотите точно настроить таргетинг на эти характеристики, вы можете легко установить эти границы для своей рекламной кампании в социальных сетях. Это гарантирует, что ваше объявление увидят только указанные релевантные люди.

Вы также можете сегментировать свою аудиторию.

Допустим, вы также хотели нацелиться на женщин с такими же характеристиками.

Вы могли бы сегментировать эти две группы, чтобы обеспечить релевантную для них индивидуальную рекламу. Когда вы можете лучше ориентироваться на людей в своей аудитории, вы добиваетесь лучших результатов в своей кампании. Для вашего бизнеса крайне важно осознавать важность интернет-маркетинга, чтобы вы могли привлечь больше потенциальных клиентов, заинтересованных в ваших продуктах или услугах.

5. Вы можете отслеживать свои кампании и оптимизировать их для достижения лучших результатов

Важность цифрового маркетинга заключается в том, что вы можете легко отслеживать и мониторить свои кампании.

Когда вы инвестируете время и деньги в свои кампании, вы хотите знать, что они работают. Цифровой маркетинг упрощает отслеживание ваших кампаний, что позволяет вам адаптироваться и добиваться лучших результатов.

Когда вы используете традиционные методы, сложно узнать результаты вашей кампании. Если вы запускаете телевизионную рекламу, вам, возможно, придется спрашивать каждого человека, который заходит в магазин, о том, что привело его в ваш бизнес.

Это заняло бы очень много времени и могло бы раздражать людей, посещающих ваш бизнес.

С цифровым маркетингом вам не нужно беспокоиться о том, что вы беспокоите свою аудиторию.

Каждую проводимую вами кампанию можно отслеживать. Вы можете легко отслеживать рентабельность инвестиций в кампанию и другие показатели, чтобы понять, приносит ли она ценные результаты для вашего бизнеса. Вы можете видеть такие показатели, как показы, клики, лайки, публикации, комментарии, конверсии и многое другое.

Тип показателей будет зависеть от среды и от того, что вы хотите измерить.

Вы можете легко настроить свою систему отслеживания для отслеживания конкретных показателей для ваших кампаний. Когда вы можете отслеживать

эффективность своей кампании, ее легче исправить и адаптироваться к изменениям.

Всякий раз, когда вы запускаете традиционную рекламную кампанию, вы, как правило, не можете вносить изменения, пока кампания не закончится. Это принесет пользу только следующей кампании, которую вы запустите, и может показаться, что вы потратили деньги впустую на предыдущую кампанию.

С помощью цифрового маркетинга вы отслеживаете свои кампании по ходу дела.

Вы можете увидеть, успешны ли они или нуждаются в улучшении. Если ваши кампании нуждаются в улучшении, вы можете внести немедленные изменения и внедрить их в любой момент вашей кампании.

Возможность сэкономить деньги, когда вы можете внести немедленные изменения, - вот почему интернет-маркетинг важен для вашего бизнеса. Это позволяет вам получить больше пользы от вашей кампании и более разумно расходовать свой бюджет.

Список литературы:

1. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
2. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.
3. Khudoyarov, R., & Kosimova, A. (2023). REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE REGION IS AN EXAMPLE OF RUSSIA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 233-240. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kaxr>
4. Абдукаримов А., Рашидов А. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
5. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
6. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
7. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
8. Норқўзиев А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
9. Норқўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
10. Рашидов У., Рашидов А. Iqtisodiyotni tartibga solishda notarif usullarining orni va ahamiyati //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его

интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.

11. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.

12. Kamolov, D., & Qilicheva, R. (2023). SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 314-320. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/qrkd>

13. Abdulkarimov D. A. et al. 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 40-47.

14. Narkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>

15. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Xajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>

16. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. MAMLAKATIMIZNING XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-34.

17. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONING KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING O 'RNI //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 166-176.

18. Lukhmonovna A. N. et al. The Main Problems that Arise in the Development of the Digital Economy and Their Solutions //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2023. – Т. 20. – С. 25-28.

19. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.

20. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.

21. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 110-113.

22. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.

23. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>

24. Rashid X., Mokhichekhra B. The Actions of International Economic Organizations to Solve Global Issues //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 14. – С. 109-118.

25. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.

26. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
27. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
28. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
29. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
30. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
31. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
32. Nodira T., Rashid X. Problems of innovation management in the higher education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 155-164.
33. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO 'LLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 251-258.
34. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIIY SIYOSATI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 141-147.
35. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНА //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
36. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
37. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li, and Abror Ro'Zimurod O'G'Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIIY ASOSLARI." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1095-1098.
38. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 276-283.
39. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-43.
40. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
41. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.

42. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 14. – C. 290-298.
43. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 169-175.
44. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 193-196.
45. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
46. Rashidov A., Ernafas o'g'li S. K. MAMLAKATIMIZDA ISHSIZLIK SABABLARINI O 'RGANISH VA TAHLIL QILISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-288.
47. Rashidov A. PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021.
48. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 153-160.
49. Anvar Rustamovich Narkuziyev ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO,,LLASH (O,,ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-resurslarga-asoslangan-hududiy-infratuzilmani-takomillashtirishning-xorij-tajribasini-qo-llash-o-zbekistonda-kichik-biznes-va> (дата обращения: 24.11.2023).
50. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – Т. 25. – С. 47.
51. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
52. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
53. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
54. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
55. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
56. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH SIRLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 299-304.

57. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 153-160.
58. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION AND IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 710-714.
59. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. INSON KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.
60. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. MAMLAKATIMIZNING XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-34.
61. Sadullaevna U. V. The role of HEMIS in the management of the educational system of higher education institutions //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 20. – С. 19-22.
62. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
63. Ubaydullaeva V. UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA TA‘LIMNING TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH MUAMMOLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 132-143.
64. Ubaydullayeva V., Bozorboyev D. YAPONIYA IQTISODIY MO‘JIZASI VA UNING OQIBATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 26-32.
65. Убайдуллаева В. С. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ БОШҚАРИШДА НЕМИШИНИНГ РОЛИ //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 24-29.
66. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
67. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 203-208.
68. Бобаназарова Ж., Рашидов А. Развитие сфер услуг на основе цифровой трансформации экономики //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 134-136.
69. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 209-213.
70. Mansurov S. O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTI BO‘YICHA PROGNOZLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 187-195.
71. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
72. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
73. Bo‘ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
74. Bo‘ltakov S., Axrorov S. PULNING PAYDO BO‘LISHI VA XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 97-101.
75. Bultakov S., Bozorboyev D. O‘ZBEKISTONDA RAQOBATCHILIK MUHITINING VUJUDGA KELISHI VA RAQOBAT TO‘G‘RISIDAGI QONUNCHILIKNING MAZMUNI VA MOHIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 73-78.
76. Bo‘ltakov S. XIZMAT KO‘RSATISH KORXONLARINI RAQAMLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-20.

77. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
78. Narkuziyev A., Norbekova M. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.
79. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
80. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
81. Muxtarov B. QOVUNDAN MARMELAD OLIH TEXNOLOGIYASINI O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 161-170.
82. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA’SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
83. Mukhtarov B. A. et al. Manifestation of Corruption in Society //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 14. – С. 156-166.
84. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida axoli daromadlarini osish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
85. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 31-40.
86. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
87. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
88. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАКҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИ ЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
89. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
90. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 123-131. – 2023.
91. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
92. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.